

QADIMGI TURKIY TIL HARBIY TERMINOLOGIYASINING O‘ZBEKISTONDAN TASHQARIDA O‘RGANILISHI

Dustmurodov Ma’rufjon Mansur o‘g‘li

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
+99 899 822 5864

Annotatsiya. Dunyo tilshunosligida terminologiya har bir tilning o‘ziga xos imkoniyatlarini namoyon etuvchi va, shubhasiz, uning lug‘at qatlamini boyitishga xizmat qiluvchi til rivojlanishining ichki mexanizmi sifatida tadqiqotchilar e‘tiborini tortib kelmoqda. Jahon tilshunosligida milliy tillarning paydo bo‘lish, shakllanish, rivojlanish bosqichlari turli aspektlar va nuqtayi nazarlardan o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar. Turk xoqonligi, harbiy terminlar, O‘rxun-Yenisey bitigtoshlari, qurol-yarog‘.

Turk xoqonligining harbiy qurilishi, uning terminologik tizimi tadqiqi bir qancha tadqiqotchilarning ishlarida o‘z aksini topgan. E.Shavann, G.Dyorfer, G.J.Ramstedt, O.Pritsak, N.Bernshtam, L.N.Gumilev, N.A.Baskakov, S.G.Klyashtorniy, N.A.Baskakov, I.N.Shyervashidze, Y.A.Zuyev, B.Ogel, A.Bombachi¹ va boshqalar o‘tgan asrda o‘z tadqiqot ishlarida Turk xoqonligining harbiy boshqaruv tizimini o‘zida aks ettirgan termin va unvonlarga oid masalalar bilan shug‘ullangan yoki qadimgi turkiy unvonlarning ayrimlarini alohida ko‘rib

¹ Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Türks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Вып. 6. – СПб., 1903. – 378 p; Ramstedt G.J. Alttürkische und mongolische Titel // Journal de la société finno-ougrienne. – Helsinki, 1951. – № 55. – S. 59-82; Pritsak O. Stammesnamen und Titulaturen der Altaischen Völker // Ural-Altäische Jahrbuch. – Wiesbaden, 1952. – Band XXIV, Heft 1-2. – S. 49-104; Doerfer G. Türkische und mongolische Elementen in Neupersischen. Aus IV Bd. – Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH. – Bd. II. – 1965. – 671 s., Bd. III. – 1967. – 670 s., Bd. IV. – 1975. – 640 s; Бернштам А.Н. Социально-экономический строй Орхон-Енисейских тюрок в VI-VIII вв. – Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – 207 с; Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М.: Наука, 1967. – 504 с; Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. – М.: Наука, 1964. – 215 с; Баскаков Н.А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». – М.: Наука, 1985. – 208 с; Шервашидзе И.Н. Фрагмент общетюркской лексики. Заимствованный фонд // Вопросы языкознания. – М., 1989. – № 2. – С. 54-93; Он же. Фрагмент древнетюркской лексики. Титулатура // Вопросы языкознания. – М., 1990. – № 3. – С. 81- 91; Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 338 с; Ögel B. Über die alttürkische Schad (Sü-Baschi)-Wurde // Central Asiatic Journal. – Wiesbaden, 1963. – Vol. VIII, No.1. – S. 27-42; Bombaci A. On the ancient Turkic title Eltäbär // Proceedings of the IXth Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Ravello 26-30 September 1966. – Napoli, 1970. – P. 1-67; Его же. The Husband of Princess Hsien Li Bilgä// Studia Turcica. – Budapest, 1971. – P. 103-123; Его же. On the Ancient Turkish title šad // Gururajamenjarika Studi Onaredi G. Tucci. – Napoli, 1974. – P. 168-193.

chiqqan. Bugungi kunda xoqonlik tarixini o'rganish bilan alohida shug'ullangan turkiyshunoslarning tadqiqotlarida harbiy termin va turkiy unvonlarga ham ma'lum darajada e'tibor qaratilganini kuzatish mumkin. Ular orasida S.G.Klyashtorniy, I.V.Kormushin, A.Donuk, F.Shumer, S.Go'mech, I.Togan, E.Erkoch, H.Sh.User, P.B.Golden, F.Ribatskiy, H.Dadaboyev, M.Is'hoqov, Q.Sodiqov, N.Rahmonov, Sh.Kamoliddin, G'.Boboyorov, A.Kubatin, A.Kurganov² va boshqalar soha terminologiyasiga oid tadqiqotlar olib borgan.

Turkiy xalqlar o'tmishining ilk tadqiqotchilaridan sanalmish V.V.Bartoldning tadqiqotlari Turk xoqonligi tarixini yoritishga qaratilgan. U "Qadimgi turkiy bitiglar va arab manbalari", "O'rxun bitiglarida haqida yangi tadqiqotlar"³ kabi ilmiy ishlarida bitigtoshlar matnini xitoy, arab va boshqa manbalar bilan o'zaro solishtirgan holda o'rganadi hamda bu orqali qadimgi turklarning davlatchilik borasidagi ba'zi muammoli tomonlarini ochib beradi.

Turk xoqonligi tarixi bo'yicha uzoq yillardan beri shug'ullanib kelgan S.G.Klyashtorniy, P.B.Golden, J.K.Skefflar ham bu borada sezilarli tadqiqotlar olib

² Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. – СПб.: Наука, 2006. – 591 с; Кормушин И.В. Тюркские Энасойские эпитафии: грамматика, текстология. – М.: Наука, 2008. – 342 с; Donuk A. Eski türk devletlerinde idari-askeri unvan ve terimler. – Istanbul, 1988. – 134 s; Sümer F. Türk Devletleri Tarihinde Şahis Adları. – Istanbul, 1999. – 287 s; Gömeç S. Kök türkçe yazılı belgelerde yer alan unvanlar. Türk kültürü. – Ankara, 2000. – № 443. – S. 129-142; Eski T'ang tarihi (Chiu T'angshu) 194 a: —Türkler bölümü: Çin kaynaklarında Türkler: açıklamalı metin neşri / İsenbike Toğan, Gülnar Kara, Cahide Baysal. – Ankara: TTK Yayinevi, 2006. – 519 s.; Erkoç H.İ. Eski Türklerde Devlet Teşkilatı. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. – Ankara, 2008. – 270 s; User H.Ş. Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı yazıtları. Söz varlığı incelemesi. – Konya: Kömen Yayınları, 2009. – 648 s; Golden P.B. Khazar studies. An Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Vol.1 – Budapest: Akademiai kiado, 1980. – 287 p; O'sha muallif. An Introduction to the History of the Turkic Peoples. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. – 484 p; Rybatzki V. Titles of Turk and Uigur Rulers in Old Turkic Inscriptions // Central Asiatic Journal. – Wiesbaden, 2000. – Vol. 44. – P. 205-292; Rybatzki V. Die Personennamen und Titel der Mittelmongolischen Dokumente: Eine Lexikalische Untersuchung. – Helsinki, 2006. – 841 s; Дадабаев Х. Военная лексика в староузбекском языке // Проблемы лексики староузбекского языка. – Т.: Фан, 1990. – С. 213.; Исаков М., Содиков Қ. Туркий ёзма ёдгорликлар тили: адабий тилнинг юзага келиши ва тикланиши. Ўқув қўлланма. – Т.: 2006. – 147 б.; Раҳмонов Н. Турк хоқонлиги. – Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. – 144 б.; Камолiddин Ш., Бабаёров Г. Титулатура доисламских правителей Чача. – Т.: Таш ГИВ, 2009. – 88 с.; Бабаёров Г., Кубатин А. Древнетюркские титулы в эпоху до Тюркского каганата // Век науки и образования. – Астана, 2012 г. – № 7-9. – С. 52-64; Бобоёров Ф. Фарбий Турк хоқонлигининг давлат тизими. Тарих фан. док. ... дис. – Т.: 2012. – 380 б.; Кубатин А. К вопросу о генезисе древнетюркских титулов // O'zbekiston tarixi, №4, 2010. С. 61-73; Он же. Древнетюркские термины в согдийских документах с горы Муг. Урало-алтайские исследования, № 3 (14). – М., 2014. – С. 12-23.; Курганов А. Инглиз ва ўзбек тилларида ҳарбий терминлар қўлланилишининг лингвокультурологик хусусиятлари. Филол.фан.бўйича фалсафа док... дис.автореф. – Т.: 2021. – 26 б.

³ Бартольд В. В. Древнетюркские надписи и арабские источники. Сочинения. Том V. – М., 1968. – С. 284311; Он же. Новые исследования об орхонских надписях. Сочинения. Том V. – М., 1968. – С. 312-328.

borishgan. Yaponiyalik turkolog, sugʻdshunos Y.Yutaka baqtriy tilli va sugʻdcha manbalardagi bir qancha istilohlarning xoqonliklar bilan bogʻliqligini ishlarida aks ettirgan⁴. Shuningdek, xitoylik olimlardan H.Vang va Sh.Luoning izlanishlariga eʼtibor qaratish lozim. Jumladan, Sh.Luo qadimgi turklar tilida qoʻllangan lavozim va mansab nomlarini oʻrgangan ishida xoqonlik idora tizimiga xos istilohlar va sifatlarga toʻxtaladi⁵.

Xoqonlik harbiy qurilishida qoʻllangan harbiy istilohlar borasida soʻz ketganda G.Dyorferning toʻrt jildlik “Hozirgi fors tilidagi turkcha va moʻgʻulcha elementlar”⁶ asarini alohida taʼkidlash kerak. Muallif ishda Temuriylar davridan avval yaratilgan fors tilidagi 47 ta manbada oʻz aksini topgan harbiy mansab va lavozimlar tizimi bilan bogʻliq bir qancha qadimiy turkiy unvonlarning qoʻllanishi, kelib chiqishi va vazifasini alohida taʼkidlaydi. Shuningdek, J.Kloson, O.Pritsak, A.Bombachi, G.Strakted⁷ kabi turkologlar ham izlanishlarida Turk xoqonligida mavjud unvon, lavozim, mansablarga u yoki bu darajada toʻxtalib oʻtishgan.

V.Ribatskiyning oliy hukmdorlarga xos harbiy unvonlarni oʻrganishga bagʻishlangan tadqiqoti ham diqqatga sazovordir. Olim bir qancha ishlarida Birinchi va Ikkinchi Turk xoqonliklari, Uygʻur xoqonligi, shuningdek, moʻgʻullar davlat boshqaruvida mavjud boʻlgan bir qancha turkiy harbiy-maʼmuriy mansab, lavozim nomlari, unvon, epitetlarning genezisi va semantik-funksional jihatlariga eʼtibor qaratgan⁸. Tadqiqotchi boshqa koʻpgina izlanuvchilardan farqli oʻlaroq, oʻz asarida G.Dyorfer kabi oʻzga tillardagi manbalardan ham maʼlumot oladi. Yodgorliklar haqidagi rivoyatlardan baʼzi maʼlumotlarga asoslanib, muhim baqtriy hujjatlarini

⁴ Yoshida Y. On the Origin of the Sogdian Surname Zhaowu and Related Problems // JA. – Paris, 2003. – Tom 291. – P. 35-67.

⁵ Luo X. Studies on the Titulary of Medieval Inner Asian Peoples. – Peking University Press, 2009. – P. 48.

⁶ Doerfer G. Türkische und mongolische Elementen in Neupersische. Bd. II. – Wiesbaden, 1965. – 671 s.; Oʻsha muallif. Türkische und mongolische Elementen in Neupersische. Bd. III. – Wiesbaden, 1967. – S. 670.

⁷ Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. – Oxford, 1972; Pritsak O. Karahanlılar // İA. – Istanbul, 1952. – Cilt VI. – S. 251–273; Bombaci A. Qui Etait Jêbu Hakʼan // Turcica. – Paris, 1970. – P. 7-24; Starktedt G. J. Alttürkische und mongolische Titel // Journal de la société finno-ougrienne. – № 55. – Helsinki, 1951. – S. 59-82.

⁸ Rybatzki V. Titles of Turk and Uigur Rulers in Old Turkic Inscriptions // Central Asiatic Journal. – Wiesbaden, 2000. – Vol. 44. – P. 205-292.

keltirib o'tadi. Shuningdek, olimning "O'rta mo'g'ul tili hujjatlaridagi nom va unvonlarga doir"⁹ monografiyasi e'tiborga molik. Ushbu asarda o'rta mo'g'ul tili hujjatlarida qayd etilgan mo'g'ulcha hamda turkiy unvonlar ko'rib chiqilgan, ularning turli yozma yodgorliklar, jumladan, Turk xoqonligi davrida qo'llanishi yoritilgan. Mazkur manba katta miqdordagi ashyoviy materiallarni o'z ichiga olgani tufayli tadqiqotchilar e'tiborini tortadi.

G.Ramstedtning "Qadimgi turkcha va mo'g'ulcha unvonlar"¹⁰ asarida garchi ko'pgina qadimiy turkcha va mo'g'ulcha unvonlar ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, ishda o'zga tildagi manbalardan faqat xitoy tili bilan cheklangan.

N.A.Baskakov "Igor jangnomasida turkiy leksika"¹¹ asarida faqat qadimgi rus yilnomalarida qayd etilgan, Rossiyaning janubiy cho'llarida yashagan turkiy etnik guruhlarning vakillari nomida uchraydigan qadimgi turkiy istilohlarni ko'rib chiqadi.

I.L.Kizlasov "Turkiylarning ilk tarixiga oid materiallar"¹² nomli tadqiqotida qadimgi turkiylarning harbiy sohadagi mahorati, qo'shin tuzilishining o'ziga xos jihatlari, harbiy istilohlarning semantik-funksional va etimologik jihatlari xususida muhim ma'lumotlarni qayd etadi.

Qadimgi turkiy tildagi harbiy istilohlar bo'yicha tadqiqotlarda P.Goldenning izlanishlarini alohida ta'kidlash joiz. Olim "Turkiy xalqlar tarixiga kirish"¹³ asarida turli turkiy elatlar, ularning davlat birlashmalari tarixi, qo'llanishda bo'lgan unvonlar, xususan, unvonlarning kelib chiqishi masalasiga diqqat qilgan. "Xazar tadqiqotlari"¹⁴ asarida xazarlar bilan bog'liq turli tillardagi manbalarda qayd etilgan shaxs nomlari va unvonlarga katta e'tibor bergan. Xazar xoqonligi turkiy davlat

⁹ O'sha muallif. Die Personennamen und Titel der Mittelmongolischen Dokumente: Eine Lexikalische Untersuchung. – Helsinki, 2006. – P. 841.

¹⁰ Ramstedt G.J. Alttürkische und mongolische Titel // Journal de la société finno-ougrienne. – Helsinki, 1951. – № 55. – P. 59-82

¹¹ Баскаков Н.А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». – М.: Наука, 1985. – 208 с.

¹² Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. I. Древнейшие свидетельства об армии. Российская археология. – М.: 1996. – С. 73-89.

¹³ Golden P.B. An Introduction to the History of the Turkic Peoples. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. – 483 p.; O'sha muallif. Türk Halkları tarihine Giriş. Çev. O.Karatay. – Ankara: Karam, 2002. – 389 s.

¹⁴ O'sha muallif. Hazar Çalışmaları. Çev. E. Ç. Mızrak. – Istanbul: Selenga, 2006. – 384 s.

birlashmasi sifatida xoqonlikka xos unvonlar tizimini meros qilib olgan. P.Golden, shuningdek, oldingi davrlarda unvonlardan foydalanish tahlilini beradi. Ammo ishda tahlil qilingan istilohlar va unvonlar Turk xoqonligining unvonlar tizimini to'liq qamrab olmaydi.

Turk xoqonligiga oid tadqiqotlar olib borishda turkiyalik olimlarning ham hissasi katta. A.Donuk, T.Tekin, E.Aydin, B.O'gel, E.Esin, S.Go'mech, A.Tashagil, I.Tug'on, E.Ekrem, X.Erkoch, A.Bertalarning ilmiy izlanishlari shular jumlasidandir. A.Donukning "Qadimgi turkiy davlatlardagi harbiy-ma'muriy unvon va terminlar"¹⁵ monografiyasida qadimgi turkcha harbiy-ma'muriy unvon va terminlarning etimologiyasi, ma'noviy-vazifaviy jihatlari asosan O'rxun bitiglari, "Qutadg'u bilig", "Devonu lug'otit-turk" hamda sohaga aloqador turkcha va boshqa tilli hujjatlar misolida tahlil qilingan. Lekin monografiyada harbiy ish va mudofaaga dahldor bo'lmagan ba'zi termin va unvonlar ham harbiy terminlar sifatida tahlilga tortilgan. Olimning ushbu tadqiqotidan farqli o'laroq bizning ishimizda bitigtoshlar harbiy terminologiyasining eski turkiy til, eski o'zbek adabiy tili, hozirgi o'zbek adabiy tili va o'zbek xalq shevalari, qolaversa, bir qancha qardosh hamda qardosh bo'lmagan tillarga bo'lgan munosabati keng yoritilgan.

S.Go'mech o'zining "Qadimgi ko'kturkcha manbalardagi unvonlar"¹⁶ nomli maqolasida ko'k turk runik bitiglarida qayd etilgan 58 ta unvonni tahlil qilgan. Shuningdek, u boshqa bir tadqiqotida ham qadimgi turkiy tildagi harbiy istilohlar bo'yicha qimmatli ma'lumotlarni bayon qiladi¹⁷.

H.Erkoch "Qadimgi turklarda davlat qurilishi"¹⁸ mavzusidagi dissertatsiya ishida Turk xoqonligi harbiy tizimini qadimgi turklarda qo'llangan harbiy terminologiya asosida ochib berishga harakat qilgan. Xususan, o'zlashma istilohlar haqida o'z qarashlarini bayon etadi. Aytish lozimki, ushbu tadqiqot bevosita Ko'k

¹⁵ Donuk A. Eski Türk devletlerinde idari-askeri unvan ve terimler. – Istanbul, 1988. – 133 s.

¹⁶ Gömeç S. Kök türkçe yazılı belgelerde ... – S. 129-142.

¹⁷ O'sha muallif. Eski T'ang tarihi (*Chiu T'angshu*) 194 a: – Türkler bölümü: Çin kaynaklarında Türkler: açıklamalı metin neşri / İsenbike Toğan, Gülnar Kara, Cahide Baysal. – Ankara: TTK Yayınevi, 2006.

¹⁸ Erkoç H.İ. Eski Türklerde Devlet Teşkilatı. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. – Ankara, 2008. – 270 s.

Turk xoqonligining unvonlar tizimiga bag'ishlangan emas. Olimning O'rta Osiyoda hukm surgan davlatlarni boshqarishda turkiy unvonlardan foydalanishga oid ayrim xulosalari o'sha davrning tarixiy voqeligi va xoqonlik unvonlari tizimiga to'laqonli mos emas.

H.Shirin Userning "Ko'k Turk va O'tukan Uyg'ur xoqonliklari bitiglari. So'z boyligini o'rganish"¹⁹ asari sof lingvistik xususiyatga ega bo'lib, qadimgi turkiy stellardan ashyoviy materiallarni o'zida aks ettiradi. Tadqiqotchi shaxs nomlari, unvon va lavozimlarga bag'ishlangan bo'limlarni alohida ta'kidlagan, boshqa turk tadqiqotchilaridan farqli o'laroq, unvonlarni tavsiflashda taxminan epitetlarga mos keladigan so'zlar guruhini ajratib ko'rsatgan. A.Berta runik matnlarda qirqqa yaqin harbiy terminlar haqida ma'lumotlar mavjudligini xabar qiladi²⁰.

Turkiy tillar harbiy terminlogiyasi bo'yicha Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Tatariston va boshqa qardosh respublikalarda muhim tadqiqotlar amalga oshirilgandir. Jumladan, Y.A.Yakovlev o'zining "Turk harbiy terminologiyasining rivojlanish va shakllanish yo'llari"²¹ mavzusidagi ishida turk harbiy terminologiyasining shakllanish xususiyatlariga to'xtalib, ularning genezesini o'z va o'zlashma qatlam asosida o'rganadi hamda boshqa tillardan kirib kelgan terminlarni keng tadqiq etadi. Harbiy terminlarni tarkibiy tuzilish jihatdan batafsil tavsiflaydi.

D.G.Bagishovning "Ozarbayjon tilining harbiy terminologiyasi"²² nomli dissertatsiyasida turkiy tilning tarixiy bosqichlaridagi turkiy davlat birlashmalari harbiy tizimida amalda bo'lgan harbiy istilohlarning hozirgi ozarbayjon tilida saqlanish holati keng tahlilga tortilgan.

¹⁹ User H.Ş. Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı yazıtları. Söz varlığı incelemesi. – Konya: Kömen Yayınları, 2009. – 648 s.

²⁰ Berta A. Die Verteilung der militärischen Termini in den Runeninschriften. Acta Orientalia 47/1-2: 1994. – S. 49-56.

²¹ Яковлев Ю.А. Пути развития и способы образования турецкой военной терминологии. Дис. канд. филол. наук. – М., 1969. – 202 с.

²² Багишов Д.Г. Военная терминология азербайджанского языка. Автореф. дис. канд. филол. наук. – Баку., 1990. – 22 с.

T.B.Bayjanov “Qozoq tilining harbiy leksikasi”²³ nomli dissertatsiyasida qozoq tilidagi harbiy terminlarni diaxron aspektda o‘rganadi. Xitoy tilidan kirib kelgan istilohlarni tavsiflab, ularning shakllanishidagi shart-sharoitlar, taraqqiyoti, qadimgi turklarning harbiy ish va mudofaa borasidagi mahorati xususida izchil ma’lumotlar qayd etadi.

Y.A.Zuyevning keltirishicha, “qadimgi turklarda jamiyat a’zolarining o‘rni va siyosiy mavqeyi ko‘p hollarda ular ega bo‘lgan unvonlarga qarab belgilanar va unvonlarning ko‘pchiligi merosiy hisoblangan. Qadimgi turk jamiyati davlatchilik tarixining ilk odimlaridayoq qat’iy ravishda darajalanish qonuniga asoslangan bo‘lib, biror unvonning muayyan shaxsga berilishi uning ijtimoiy munosabatlar va o‘zaro bo‘ysunish tizimida tutgan o‘rniga asoslangan”²⁴.

Ch.Garadjayevning “Turkman tilining harbiy leksikasi”²⁵ mavzusidagi dissertatsiyasida turkman tili harbiy terminlarining leksik-semantik maydon asosidagi tasnifi keltirilib, turkiy tilning eng chog‘laridan beri qo‘llanishda bo‘lgan terminlar ham tadqiq ostiga olinadi. Dissertatsiyaning boblaridan biri terminlarning tarixiy-etimologik tahliliga bag‘ishlangan bo‘lsa, yana bir bobida turkman tili harbiy terminlarining shakllanish bosqichlari ko‘rib o‘tiladi.

Qirg‘iz tilining sobiq sho‘rolar davrida qo‘llangan harbiy leksikasi R.A.Beybutovanning dissertatsiyasi²⁶da o‘z aksini topgan.

G.N.Bagautdinovanning nomzodlik ishida boshqird tilining an’anaviy harbiy leksikasi leksik-semantik jihatdan tahlilga tortilib, tildagi mavjud harbiy leksikaga nom berish tamoyillari xususida izchil fikrlar bayon qilingan²⁷. Boshqird tili harbiy terminlarini umumturkiy hamda o‘zlashmalarga ajratib o‘rgangan.

²³ Байжанов Т.Б. Военная лексика в казахском языке. Дис. канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1973. – 125 с.

²⁴ Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 338 с.; Бобоёров. Ф. Фарбий Турк хоқонлиги давлат тузуми. – Т.: Янги нашр, 2018. – Б. 179.

²⁵ Гараджаев Ч. Военная лексика в туркменском языке. Дис. канд. филол. наук. – Ашхабад, 1978. – 196 с.

²⁶ Бейбутова Р.А. Стратификация кыргызской военной лексики досоветского периода. Дис. канд. филол. наук. – М., 1988. – 203 с.

²⁷ Багаутдинова Г.Н. Традиционная военная лексика башкирского языка. Дис. канд. филол. наук. – Уфа, 2001. – 178 с.

T.V.Loseva-Baxtiyorovanning “Turkiy tillarning harbiy leksikasi (qurol nomlari)”²⁸ mavzusidagi asari e’tiborga molik. Asar muallifi turkiy tillar harbiy leksikoni – qurol-yarog‘ nomlarini to‘rt guruh (bob) “masofaviy qurol-yarog‘ nomlari”, “yaqindan foydalaniluvchi qurol-yarog‘ nomlari”, “qurol-aslahalar saqlanadigan joylarning nomlari”, “mudofaa qurol-yarog‘ nomlari”ga ajratib o‘rganadi. Muallif turkiy tillarda qo‘llanayotgan mushtarak harbiy leksemalarni keng tahlil qiladi. Bunda asosiy manbalar sifatida qadimgi turkiy bitigtoshlar, eski turkiy til va eski o‘zbek adabiy tilida yaratilgan qo‘lyozmalarga tayanadi.

No‘g‘ay tili harbiy leksikasi Y.I.Karakayevning shu nomdagi dissertatsiyasida o‘z aksini topgan²⁹. Ish diaxron aspektida amalga oshirilib, turkiy tilda qo‘llanilgan qurol-yarog‘ nomlari 1) sanchuvchi; 2) kesuvchi; 3) hujum; 4) uruvchi-otuvchi; 5) mudofaa-himoya qurollari ma’noviy guruhida tahlil etilgan. Lekin ishda ayrim istilohlarning genezesi to‘la ochib berilmagan yoki aniq keltirilmagan.

Rus tilidagi turkcha negizli harbiy terminlarning semantik-funksional va etimologik tahlili Y.Keremining “Rus tilining turkcha harbiy-ma’muriy leksikasi”³⁰ dissertatsiyasida aks etgan. Tadqiqotchi tildagi mavjud harbiy leksikani bir qancha ma’noviy guruhlar asosida ko‘rib chiqadi.

Tatar tilining harbiy leksikasi R.T.Safarov³¹ tomonidan tadqiq etilgan bo‘lib, unda nafaqat tatar tili harbiy leksikasi, balki turkiy tillardagi askariy terminlar diaxron-sinxron nuqtayi nazaridan keng tahlil qilingan. Ishda turkologiyada harbiy terminlarning o‘rganilishiga keng nazar tashlangan. Izlanishning ilmiy qimmatini belgilagan eng muhim jihat turkiy tillar, shu jumladan, tatar tilidagi harbiy terminlarning semantik-funksional va etimologik tahlili oltoy, mo‘g‘ul, xitoy, fors, arab, rus, G‘arbiy Yevropa tillari va umumturkiy tillar ko‘lamida ko‘rib

²⁸ Loseva-Baxtiyurova T.V. Военная лексика тюркских языков (названия вооружения). Дис. канд. филол. наук. – М., 2005. – 203 с.

²⁹ Каракаев К.И. Устаревшая лексика ногайского языка. Дис. канд. филол. наук. – Казань, 1999. – 166 с.

³⁰ Керемини Ю. Военно-административная лексика турецко-тюркского происхождения в русском языке. Дис. канд. филол. наук. – Уфа, 2004. – 223 с.

³¹ Сафаров Р.Т. Военная лексика татарского языка. – Казан. 2015. – 196 с.

chiqilganidir. Tadqiqotda tatar tili harbiy terminlari ishtirokida shakllangan frazeologik birliklar hamda sinonimlarga ham diqqat qilingan.

Qadimgi turkiy til tarixini harbiy terminlarning semantik-funksional va tarixiy-etimologik tadqiqi orqali yoritish turkiy xalqlar davlatchiligi tarixini o'rganishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.